

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA NEOLOGIZMLARNING TASNIFI VA ULARNING TIL TIZIMIDAGI O‘RNI

Pardayeva Nasiba Boyqobulovna,
O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti
Mustaqil izlanuvchisi
nasibapardayeva44b@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455020>

Annotatsiya. Mazkur tezis ingliz va o‘zbek tillarida neologizmlarning tasnifi hamda ularning til tizimidagi o‘rnini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda neologizmlarning yuzaga kelish sabablari, so‘z yasaliş usullari va semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil asosida yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar, internet tili, ijtimoiy tarmoqlar va globallashuv jarayonining yangi so‘zlar shakllanishiga ta’siri ko‘rib chiqilgan. Ingliz tilida neologizmlar asosan ichki til imkoniyatlari orqali hosil bo‘lsa, o‘zbek tilida ular ko‘proq o‘zlashma birliklar va ijtimoiy ehtiyojlar asosida shakllanadi. Tadqiqot natijalari har ikki tilda leksik yangilanish jarayoni faol ekanligini va neologizmlar til taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: neologizm, ingliz tili, o‘zbek tili, til tizimi, leksik birlik, semantika, o‘zlashma so‘zlar, globallashuv, internet tili, til taraqqiyoti

Annotation. This thesis is devoted to the study of the classification of neologisms and their role in the language systems of English and Uzbek. The research analyzes the causes of the emergence of neologisms, their word-formation methods, and semantic features through a comparative approach. In addition, the impact of modern technologies, internet language, social media, and globalization on the formation of new words is discussed. While English neologisms are mainly formed through the internal resources of the language, Uzbek neologisms are often shaped through borrowings and social demands. The results of the study demonstrate that lexical renewal is an active process in both languages and that neologisms play an important role in language development.

Keywords: neologism, English language, Uzbek language, language system, lexical unit, semantics, borrowed words, globalization, internet language, language development

Ushbu maqola zamonaviy tilshunoslikda muhim o‘rin tutadigan neologizmlar masalasiga bag‘ishlanadi. Hozirgi globallashuv, axborot texnologiyalari va internet kommunikatsiyasi davrida yangi so‘zlarning paydo bo‘lish jarayoni til rivojining ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, ingliz tili xalqaro aloqa vositasi sifatida dunyo tillariga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu esa o‘zbek tilida ham yangi leksik birliklarning faol shakllanishiga sabab bo‘lmoqda. Neologizm — jamiyat hayotida

yuzaga kelgan yangi tushuncha, hodisa yoki predmetni ifodalash uchun tilga kirib kelgan yangi soʻz yoki yangi maʼnodagi birlik hisoblanadi. Har qanday til taraqqiyoti bevosita neologizmlar bilan bogʻliq boʻlib, ular tilning lugʻat boyligini kengaytiradi hamda zamonaviy ehtiyojlarni ifodalash imkonini yaratadi. Bugungi kunda “blogger”, “onlayn”, “streaming”, “chatbot”, “sunʼiy intellekt”, “influencer” kabi birliklar kundalik nutqning faol qatlamiga aylangan. Ingliz tilida neologizmlar asosan ichki til imkoniyatlari asosida hosil boʻladi. Soʻz yasash, qisqartirish, qoʻshma soʻz yaratish va semantik kengayish ingliz tilida eng faol usullar sanaladi. Masalan, “smartphone”, “cyberspace”, “podcast” kabi birliklar texnologik taraqqiyot mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Shu bilan birga, ayrim mavjud soʻzlarning maʼnosi kengayib, yangi tushunchalarni ifodalay boshlaydi. Masalan, “virus” soʻzi dastlab biologik tushunchani bildirgan boʻlsa, hozirda kompyuter tizimiga zarar yetkazuvchi dastur maʼnosida ham qoʻllanadi. Oʻzbek tilida esa neologizmlarning shakllanishida oʻzlashma birliklarning oʻrni katta. Ayniqsa, ingliz tilidan kirib kelayotgan texnologik va ijtimoiy terminlar oʻzbek tilining zamonaviy qatlamini boyitmoqda. “Selfi”, “trend”, “mobil ilova”, “blokcheyn”, “marketpleys” kabi soʻzlar shular jumlasidandir. Ayrim hollarda bu birliklar asl shaklini saqlab qolsa, ayrimlari fonetik va grammatik jihatdan moslashadi. Masalan, “like bosmoq”, “trendda yurmoq” kabi iboralar oʻzbek nutqida faol ishlatilmoqda. Bu esa tilning moslashuvchan va ochiq tizim ekanligini koʻrsatadi.

Neologizmlar bir necha jihatdan tasniflanadi. Birinchi navbatda, ular struktur jihatdan sodda, qoʻshma va qisqartma shakllarga boʻlinadi. Masalan, “podcast” sodda neologizm boʻlsa, “cloud computing” qoʻshma shakldagi birlik hisoblanadi. “AI” yoki “IT” esa qisqartma neologizmlar sirasiga kiradi. Semantik jihatdan esa neologizmlar maʼno kengayishi, torayishi va koʻchma maʼno asosida yuzaga keladi. Tilshunoslikda bu jarayon metaforizatsiya va metonimiyalashuv orqali izohlanadi. Masalan, “mouse” soʻzi dastlab hayvon nomi boʻlgan boʻlsa, keyinchalik kompyuter qurilmasi maʼnosida qoʻllanila boshlagan. Shuningdek, internet va ijtimoiy tarmoqlar ham neologizmlar shakllanishining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali paydo boʻlayotgan “reels”, “story”, “streaming”, “doomscrolling” kabi birliklar qisqa vaqt ichida ommalashib ketmoqda. Ayniqsa, yoshlar nutqida bunday birliklarning ishlatilishi yuqori darajada kuzatiladi. Bu holat zamonaviy kommunikatsiya jarayonining tilga kuchli taʼsir koʻrsatayotganini anglatadi. Neologizmlar til tizimida muhim funksiyalarni bajaradi. Avvalo, ular yangi predmet va hodisalarni nomlash vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, tilning ekspressiv imkoniyatlarini kengaytiradi hamda kommunikatsiyani zamonaviylashtiradi. Har bir yangi davr til oldiga yangi ehtiyojlarni qoʻyadi va til aynan neologizmlar orqali ushbu ehtiyojlarga moslashadi. Shu sababli neologizmlar til taraqqiyotining asosiy koʻrsatkichlaridan biri sifatida baholanadi. Biroq neologizmlarning haddan tashqari koʻpayishi ayrim muammolarni ham yuzaga keltiradi. Xususan, chet tillardan kirib kelayotgan soʻzlarning ortib borishi milliy til meʼyorlariga taʼsir qilishi mumkin. Ayrim neologizmlar talaffuz va imlo jihatdan turlicha qoʻllanadi. Shu sababli ularni ilmiy asosda tartibga solish va lugʻatlarga kiritish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy lugʻatlarda yangi birliklarning muntazam aks ettirib borilishi til taraqqiyoti uchun zarur omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, neologizmlar ingliz va oʻzbek tillari leksik tizimining faol rivojlanayotgan qatlamidir. Ular jamiyatdagi ijtimoiy, texnologik va madaniy oʻzgarishlarni aks ettiradi. Ingliz tilida neologizmlar koʻproq ichki til imkoniyatlari asosida shakllansa, oʻzbek tilida ular asosan oʻzlashma birliklar orqali kirib kelmoqda. Shunga qaramay, har ikki tilda ham neologizmlar tilning boyishi va zamonaviylashuviga xizmat qilmoqda. Zamonaviy tilshunoslikda neologizmlarni oʻrganish nafaqat lingvistik, balki madaniy va ijtimoiy jihatdan ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Crystal, D. (2016). *English as a Global Language*. Cambridge University Press.
2. Norkulova, Sh., & Uralova, O. P. (2024). Neologisms in English: New words and their integration into the language. *Foreign Linguistics and Linguodidactics*, (4), 61–67.

3. Shukurjonova, S. (2023). Neologizmlar. *Journal of New Century Innovations*, (1), 54–56.
4. Irgasheva, Sh. S. (2023). Ingliz tilida internet diskursidagi neologizmlar faoliyatining semantik xususiyatlari. *FarDU Ilmiy Xabarlari*, (1), 502–506.
5. Ergashev, T. T. (2025). Ingliz va o‘zbek tilidagi neologizmlarning semantik xususiyatlari. *Raqamli transformatsiya sharoitida sun’iy intellektni rivojlantirish va zamonaviy matematikani o‘qitish muammolari va yechimlari*, 555–557.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA AI NING O‘ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI VA AMALIY QO‘LLANILISHI

Ramazonova Shoxsanam Muhammadaziz qizi,

Turon universiteti Andijon korpusi 1-bosqich magistratura talabasi

shoxsanamazonova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Annotatsiya. Ushbu maqola hozirgi rivojlanib borayotgan raqamli texnologiyalar asrida sun’iy intellektlar va AI ning yurtimizda ommalashishi va qo‘llanilishi haqda bayon qiladi. Garchi hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va AI siz hayotimizni tassavur qilish qiyin bo‘lsada ularning nojo‘ya oqibatlari ham yo‘q emas. Ayniqsa bu holat insonlarning jismoniy va ongli harakatiga ta’sir o‘tkazmoqda. O‘zbekiston ham mana shunday raqamli rivojlanish davrida boshqa davlatlardan orta qolayotgani yo‘q. Buni bir nechta misollar orqali ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: AI, sun’iy intellekt, raqamli texnologiyalar, rivojlanish, tendensiya raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. В данной статье рассказывается о популяризации и применении искусственного интеллекта и AI в нашей стране в эпоху стремительного развития цифровых технологий. Хотя сегодня трудно представить нашу жизнь без цифровых технологий и искусственного интеллекта, у них есть и негативные последствия. В особенности это влияет на физическую и умственную деятельность людей. Узбекистан также не отстаёт от других стран в этот период цифрового развития. Это можно увидеть на нескольких примерах.

Ключевые слова: ИИ, искусственный интеллект, цифровые технологии, развитие, тренд, цифровая экономика.

Abstract. This article describes the popularization and application of artificial intelligence and AI in our country during the current era of rapidly developing digital technologies. Although it is difficult to imagine our lives today without digital technologies and AI, they also have some negative consequences. In particular, this situation is affecting people’s physical and mental activities. Uzbekistan is also keeping pace with other countries in this period of digital development. We can observe this through several examples.

Keywords: AI, artificial intelligence, digital technologies, development, trend, digital economy.

Hammamizga malumki, XXI asr fan va texnologiyalar asri bo‘lib, har bir soha texnologiya bilan chambarchas holatda taraqqiy etmoqda. Bizning zaminimiz ham, albattaki, bu rivojlanishdan chetda emas. Yurtimizda ham deyarli har jabhada raqamli texnologiyalarning aralashuvi ko‘zga